

Variaciones sobre pensar la realidad

Variations on thinking reality

Sixto Armando Moya Herrera / sixto.moya@cresur.edu.mx
Profesor-Coordinador Cátedra de Pensamiento Exponencial. CRESUR

Fecha de recepción: 11 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 13 de septiembre de 2017

Resumen

Con un merecido reconocimiento y posicionamiento en la academia a un nivel contemporáneo, Edgar Morin (1) llama “un pensamiento complejo” a un enfoque particular de la realidad que, antes de él, ha estado presente ininterrumpidamente, en prácticamente todas las escuelas de pensamiento en toda la historia de las ideas. Además, señalamos que identificar la relevancia del uso del pensamiento complejo no implica, de hecho, la defensa de su trascendencia.

Además, decir que bajo ninguna circunstancia el enfoque complejo en sí mismo no está negando la posibilidad de simplemente ver la realidad en una economía de operación de razonamiento, donde se agrega la posibilidad de que incluso cuando la observación es compleja, el tiempo para traducirlo a un lenguaje comunicativo, se expresa de una manera simple.

En estas variaciones interpretativas-expresivas hay muchos detalles a tener en cuenta, desde las diferencias Saussurianas (2) entre el habla y el lenguaje, hasta las funciones del lenguaje yakobonio (3). Se abre un universo entero de posibilidades que pueden complicar la complejidad o elevarla a combinaciones exponenciales de repercusiones interpretativas infinitas. Tan infinitos como los universos lingüísticos que cada estrato de pensamiento pasado, presente o futuro de incidencia en la construcción del conocimiento y multiplicado por la presencia de la inteligencia artificial en el campo del análisis y la producción de inferencias, aumentó su alcance por las perspectivas abiertas desde el pensamiento exponencial.

Palabras clave: Función áulica, variaciones interpretativas-expresivas, funciones del lenguaje, pensamiento exponencial, metacomplejidad, pensamiento complejo líquido, zona de arrogancia, protomito.

ARTÍCULO

Abstract

With well-deserved recognition and positioning in the academy at a contemporary level, Edgar Morin (1) calls “a complex thought” a particular approach to the reality which, before him, has been present, uninterrupted, in practically all schools of thought throughout the history of ideas. We further point out that identifying the relevance of the use of complex thinking does not, in fact, imply the defense of its transcendence.

Moreover, to say that under any circumstances the complex approach itself is not denying the possibility of simply seeing reality in an economy of reasoning operation, where the possibility is added that even when observation is complex, time to translate it into communicative language, be expressed in a simple way.

In these interpretive-expressive variations there are many details to take into account, from the Saussurian (2) differentiations between speech and language, to the Jakobsonian language functions. (3) A whole universe of possibilities opens up that can complicate complexity or elevate it to exponential combinations of infinite interpretive repercussions. As infinite as the linguistic universes that each stratum of thought past, present or future of incidence in the construction of knowledge and multiplied by the presence of the artificial intelligence in the field of the analysis and the production of inferences, increased its scope by the perspectives open from exponential thinking.

Keywords: *Complex thinking, reasoning operation, interpretive-expressive variations, language functions, exponential thinking, aulic function, metacomplexity, arrogance zone, protomito.*

Introducción

Un buen prospecto mítico, prospecto en toda la extensión de la palabra

Con merecido reconocimiento y posicionamiento en la academia a nivel contemporáneo, Edgar Morin (1) llama “pensamiento complejo” a un enfoque particular del abordaje de la realidad que, antes de él, ha estado presente, de manera ininterrumpida, en prácticamente todas las escuelas de pensamiento a lo largo de la historia de las ideas. Los historiadores pueden dar fe de tal afirmación o negarla, pero de lo que no hay duda es que en la mente es consustancial un proceso natural que permite integrar diferentes niveles de percepción e interpretación de la realidad, en correspondencia con los niveles de desarrollo cultural y profesional alcanzados, junto a las necesidades y propósitos del que observa.

No podría hablarse de “sistemas”, “sociedades”, “etnias”, “estructuras sociales” y otros términos inherentes a las reflexiones antropológicas, sociológicas, políticas, económicas, etc., Sin tener en cuenta la complejidad de las ideas que explican y definen sus objetos de estudio.

No obstante, en ningún de los casos apuntados, la interconexión multidimensional de lo que el investigador observa surge a partir de la definición. En particular la definición de complejidad, apunta con rigor, a un tipo avezado de observador que utiliza una herramienta específica, con un fin determinado. Vale definir, en este caso, que estamos hablando de un profesional de la docencia, que a la hora de ejercer su función áulica explica a sus oyentes cómo la manera adecuada para poder enfrentarse a la realidad, en circunstancias específicas donde se evidencian en toda su plenitud el caos y la incertidumbre, es a través del pensamiento complejo.

Adelantamos que identificar la pertinencia del uso del pensamiento complejo no implica, de facto, la defensa de su trascendencia.

Es más, decir que en cualesquiera circunstancias lo propio es el enfoque complejo, no niega la posibilidad de ver la realidad de manera simple en una operación de economía del razonamiento, donde se añade la posibilidad de que aun cuando la observación es compleja, a la hora de traducirla a lenguaje comunicativo, se exprese de manera simple. O lo que es igual, defendemos que hay análisis complejos que incluyen fórmulas de análisis simples, de la misma manera que hay cosas simples que tienden a volverse complejas en el mismo instante de su percepción, dadas las limitaciones instrumentales de quien realiza la operación. Aquí valdría la pena apuntar que una u otra condición de análisis estará determinada por el fin mismo de dicho análisis y el contexto donde se ejecuta la acción.

En estas variaciones interpretativas-expresivas hay múltiples detalles a tener en cuenta, desde las diferenciaciones saussurianas (2) entre habla y lengua, hasta las funciones del lenguaje yakobsonianas.(3) Se abre todo un universo de posibilidades que pueden complicar la complejidad o elevarla a combinaciones exponenciales de infinitas repercusiones interpretativas. Tan infinitas como los universos lingüísticos que encierra cada estrato de pensamiento pasado, presente o futuro de incidencia en la construcción de conocimiento y multiplicada por la presencia de la inteligencia artificial en el campo del análisis y la producción de inferencias. Este nivel de análisis estaría hoy sustancialmente modificado desde la perspectiva del pensamiento exponencial, el que merece un análisis aparte por el impacto de sus alcances.

Esta “metacomplejidad” del pensamiento complejo, instalada en el campo de la pragmalingüística desde la visión saussuriana, implica la aceptación de un pensamiento imperfecto, inacabado, circunstancial, en construcción, polisémico y “diluido” en su propia disfuncionalidad como conductor de ideas. Una situación difícil de asimilar en tanto que la referencia a “pensar”, deriva en la conclusión de que se piensa bien o se sabe pensar según las normas.

Más allá, si las circunstancias en las que se produce el pensamiento de la realidad son las que emanan de la “sociedad líquida” de Bauman,(4) y esa realidad líquida refleja ideas, y esas “ideas líquidas” invariablemente provienen de una forma de pensar compleja, estaremos en presencia de un “pensamiento complejo líquido” de imposibles asideros.

Y sí, para agravar el desempeño de la complejidad, tal inasible “pensamiento complejo líquido”, originalmente pura y diáfana categoría epistémica, bajo las condicionantes de los axiomas de la introspección positiva o negativa “sabe que sabe” o “sabe lo que no sabe”, nos somete a un vacío analítico de incalculables consecuencias.

Todo apunta a que hay que saber lidiar con el pensamiento complejo para no naufragar en su ausencia de límites. Saber qué si se puede analizar de forma simple, con conciencia del valor del pensamiento simple y sus limitaciones. Saber distinguir cuándo sí y cuándo no se reúnen las líneas estratégicas para abordar a profundidad determinado aspecto de la realidad.

Dicho lo anterior se puede inferir como corolario que no todos los pensantes son estrategias, que no todos los que son estrategias dominan de forma cabal sus circunstancias, que no todas las circunstancias se dejan atrapar, que no todo lo que atrapas es estratégico y que, finalmente, la circularidad cuasi predictiva de múltiples situaciones no permiten dejar penetrar en su complejidad.

La estrategia, frente a sus dificultades

El pensamiento estratégico es harina de otro costal. No es sólo complejo y flexible, es abstracto, tendido –cual trampa- sobre lo por venir; “hecho para hacer tropezar, no para ser andado”, como un día dijo Kafka (5) del camino verdadero. No hay manera de ser un estratega de éxito si no se palpa el misterio

en toda su profundidad, si no se tiene una capacidad real de identificar la táctica, lo que hay que modificar en el momento, y aquí aparece otro nivel de elaboración de la complejidad. El estratega que enseña -docente- es ave rara, un “caso de estudio”.

La estrategia, como apunta Saussure del habla, es imperfecta por naturaleza. Lejos de la norma. De donde hay que asumir otra inferencia: el pensamiento complejo es imperfecto, aun cuando se asume depositario de la norma, con más afinidades con lo escrito que con lo hablado. No obstante, por sobre la pretensión normativa, los que hemos convivido con los depositarios de misiones estratégicas, sabemos de sus mañas para disimular lo que piensan, asumir que dicen lo que saben, hacer ver que saben lo que ignoran y someter al interlocutor a verdaderos actos de prestidigitación verbal para ocultar sus propósitos, tras encumbrados ejercicios de pensamiento complejo.

En consecuencia, la complejidad, vista como estrategia, es aislacionista. No tiende a la comunicación. No busca clarificar los contenidos. Puede concluirse que pensar complejo es pensar para sí. Lo que convierte a esta forma de pensamiento en un acto antipedagógico, pues no enseña, oculta. No explica, confunde. No alude, elude. No aclara, oscurece. Aunque trate de demostrar que se dirige en el sentido correcto, su corrección, es no ser correcto.

Para dar al traste con ese “sentido fatal”, muchos estrategas eluden mezclar estrategia con complejidad; y muchos “complejistas” no se asumen como estrategas. Tampoco los escasos pragmatolingüistas mencionan la imperfección de su objeto de estudio, porque es más cool y pertinente ser devoto de la norma.

Son los avatares de la comunicación humana, las definiciones y sucesos que cambian el curso de las cosas, de la interrelación, de las explicaciones, de las visiones, de todo lo que tiene que pensarse para entender la realidad. Realidad que no iniciamos ni preconcebimos, ni juicios de la realidad que iniciamos. Es un diálogo con todo lo que existe, con todo lo visto, con todo lo pre-construido en múltiples dimensiones del pensamiento, ajenos a la complejidad. Lo que significa que ni la complejidad inaugura ni cierra, que complejidad hubo siempre y habrá, mencionese o no, y que los estrategas son anteriores al momento en que el hombre y su inteligencia denominaban sus formas de pensamiento.

Lo que sucede es que hay un amasiato pecaminoso entre los que hacen la realidad y los que la piensan. Se disfrutan pero no se aceptan. Se mantienen a distancia a la luz pública pero se buscan en la oscuridad. Los estrategas puros, virilizados en las contiendas, ven denigrante andarse con ideas. Los pensadores sacralizados, elevados a los altares de los medios, con la iconografía desplegada en infinitas pantallas, ven vulgar semejantes batallas estratégicas por conducir la realidad: le realidad se piensa y desde el púlpito se transforma bajo la Palabra Sagrada. Los medios canonizan. “El medio es el mensaje”, palabra de McLuhan(6).

Los estrategas palidecen ante el brillo de los altares. Las pantallas consagran. El siglo XX languidece ante la arremetida de unos Dioses del Espectáculo que han hecho de lo trivial y trillado “el pan nuestro de cada día”.

En ese entorno mediático, con una estrategia disruptiva manipulada en la imparable industria cultural dominante: ¿Qué es el “pensamiento complejo”? ¿Realmente una estrategia? ¿Estrategia para qué? ¿Por qué? ¿De quién?

Cómo vil observador de su propia incompetencia, el sistema educativo se encuentra recogiendo las sobras del banquete. Cree que participa en la discusión, pero ni convidado está. Nadie piensa ni que el debate pasa por el sistema educativo ni muchos menos sus conclusiones. Los educadores son el coro. El sistema educativo es como la caja de resonancia. Inteligencias mutiladas, sometidas al imperio de los designios sagrados, conjurados en las sacristías de la cultura dominante, donde se cuecen a fuego lento

los estándares que pontifican quién sí y quién no es digno de portar la orden del Pensamiento Complejo hoy, de las Competencias ayer, del No Se Sabe Qué mañana.

Las capitales imperiales que lo son y las que creen serlo o lo fueron, imponen modas, conceptos, criterios de evaluación, pruebas estandarizadas, visiones de la realidad y las competencias para interpretarlas. No importan las distancias, ni las fuerzas ancestrales, ni las cosmovisiones, ni “los desencuentros entre políticas culturales y consumo” apuntados por García Canclini (7) para arremeter contra las formas “simples” del pensamiento, que con toda claridad marcan el rumbo de las estrategias. Hay que sumirse en la complejidad para ser estrategas. Confusión inducida o inducción de la confusión: Hay que definir.

La definición pasa por el papel sustantivo del sistema educativo dentro del sistema social. Sustantivo pero no determinativo. Tampoco indeterminado ni ajeno, como indistintamente se le hace aparecer, como envuelto en una nube purificadora que lo aísla de la realidad.

Es ese el reto: Implicarse sin confundir su rol multiplicador del pensamiento real, con el de pensar para idealizar la realidad. Porque hay un pertinaz esfuerzo “higienizador” que busca acercar el pensamiento a la realidad, a través de la complejidad, para demostrar la capacidad de entender lo que es entendible de forma simple: las estructuras institucionales de la educación, pensamiento complejo o no, están diseñadas para conservar el “status quo”, no para modificarlo. No hay a la vista otro modelo estructural, ni otra forma de convivencia, ni otra forma de intervenir la realidad que no sea desde la acción táctica-estratégica donde el pensamiento complejo es un aditamento de buena reputación y buen ver.

Lo que sigue, pese lo que pese

Gigantes de ayer van quedando en el camino. Es muy rápida la conversión y los conceptos de moda van “rápidos y furiosos” al baúl de los recuerdos. Los que navegamos en las aguas de la docencia, vemos con estupor cómo olas conceptuales van y olas vienen. Nos afanamos en estar al día. Atendemos con celo las adecuaciones normativas. Tratamos de evolucionar y no vernos como “el mecanismo de freno” que puede impedir la solvencia del sistema, todo en vano. La realidad, compleja o no, nos pasa por encima. No llegamos a “pensar”, o mejor, captar la realidad en toda su amplitud, cuando ya cambia la realidad y muchas veces en su lugar se erige una cierta teatralidad que se ha conceptualizado tiempo atrás como “la sociedad del espectáculo” (8).

En ese nivel de representación qué rol desempeña la educación. ¿Quién tiene el rol protagónico? ¿Tenemos en el pensamiento complejo un arma eficaz para la interpretación cabal de la realidad?

¿Apostamos a describir la realidad o a transformarla? Cobra dimensión aquel clamor del filósofo que en el siglo XIX, en una de sus tesis, argumentó que no había que contemplar el mundo, había que transformarlo (9). Luego su tesis pasó por el tamiz de la realidad y lo que pudo ser una real transformación, quedó en el intento. La educación fue, en ese contexto económico-político-cultural-ideológico, un acompañante de las buenas intenciones. La versión más acabada fue ineficaz. La ineficacia de todo un proyecto de transformación social y humana pasó por el sistema educativo y, finalmente, se revirtieron sus objetivos. No se alcanzaron las metas históricas hilvanadas con textos paradigmáticos, anunciadas como “El asalto al cielo”; metáfora heroica que no llegó a consumir sus designios.

Se transfiguraron los Padres Fundadores del protomito y palidieron los exégetas. Se desvanecieron las loas y se alzaron los denostadores con cabal saña. Luego, en circunstancias inescrutables, el siglo XXI nació huérfano de pensamiento ecuménico, tal vez con el raro y rutilante destello de un pensador que desde el Vaticano marcaría el tránsito de los siglos. En ese contexto pudo aun resistir la implacable fuerza

de la fugacidad la idea de pensamiento complejo. Aún resplandece, casi desaparecido, en un “moderato cantabile”, digno de una coda emotiva sin nada de festividad.

No habrá vendimia

La uva no está madura, o no hay uva. Parece que no hay cosecha. Después del pensamiento complejo, lo que sigue. La velocidad de las interpretaciones marca el ritmo de los tiempos. Todo es vorágine. Todo es impensado, pensado a medias o vuelto a pensar con tintes retro. Escasea la voluntad de someterse al juicio y prevalece el desgano por incursionar en profundidades metafísicas. Pensar cansa. Buscar la complejidad es tarea prometeica. Nada seduce más que la placidez de dejar una idea a medias, en la superficie, sin derivaciones, sin consecuencias. La hermenéutica es un ejercicio salvaje en peligro de extinción.

No hay nada que cosechar. Todo está por venir en el software de una supercomputadora enlazada a robots espaciales, instalados en el Universo Profundo. Dejamos entonces de ser lo que éramos y nuestra insignificancia dio al traste con el designio divino que nos ubicaba en el centro de la Creación. La complejidad del más fútil de los ordenadores es aplastante frente a la nimiedad de nuestros pensamientos complejos. Creemos estar a salvo en la intransferibilidad de nuestros sentimientos. Es nuestra “zona de arrogancia”. Arrogancia que, según el canon bíblico, es el principio del fin.

Por aquí pasaron grandes pensadores, después de Sócrates, Platón y Aristóteles la lista obnubila el más avasallador entendimiento. Los que vinieron después, los que se fueron, los que quedaron, los que trascendieron, los que son inmortales, la lista inmensa de pensadores, contemporáneos o no, nada que ver con el pensamiento complejo. Este es sólo un hito. Relevante hito en el panteón de los ilustres, con visos de ser trascendido en una inminente y difusa transgresión de los conceptos.

Nada que no haya pasado antes, un canto de cisne más en medio de la noche de los siglos. Fiel destino de la intervención y el transcurrir de las ideas en la evolución de la acción humana.

De ahí la necesidad de una justa valoración del aporte circunstancial de esta herramienta de la acción educativa en manos de una generación de docentes que han puesto su empeño en dominar “las ideas esenciales de su época”, (Ortega Gasset dixit). No podría ser de otra forma, en tanto la labor docente implica estar al día, dialogar con las formas vivas de pensar, usar los mejores instrumentos, ser, en esencia, contemporáneos de sus propios interlocutores, independientemente de la rapidez del encuentro áulico y la diáspora inevitable de todos hacia dispares sentidos.

Pensar no es una cualidad privativa del ejercicio docente, pero la docencia no puede hacerse ajena al pensar: es acción pensada a profundidad, cargada de emoción y visiones individuales de uno y otro lado. El aula es el espacio por excelencia donde se ejercita el pensamiento. Allí hemos visto la pertinencia del pensamiento complejo como concepto rector y asistimos a su trascendencia.

Las múltiples versiones omnicomprensivas alrededor del aporte de Edgar Morín a la labor pedagógica de los sistemas educativos de occidente, presentan más tonos festivos que lamentos. Hay consenso en cuanto a su importancia. Más, eso no garantiza su permanencia. Otros han transitado por las mismas encrucijadas, con más o menos suerte y pernoctan a la vera del camino.

La principal característica de los espíritus indagadores es la de atreverse a pasar rápido la hoja. No se detienen en contemplaciones. Tienen vocación para ser modernos, contemporáneos, posmodernos, como sea que se llame lo que viene. Parecen callados sepultureros, listos para desechar lo que ya no funciona, aun aquellos términos hegemónicos que parecían gozar de vida eterna.

Se trata no sólo de pensar en abstracto la realidad en su complejidad, sino de vivir la realidad en toda su capacidad de evolucionar y visualizar su sintonía con el ritmo de los tiempos. Complejidad más o menos, la realidad no se detiene, y el que piensa hace lo que tenga que hacer para entenderla.

Referencias bibliográficas

1. Morin, Edgar, *Introducción al Pensamiento Complejo*.
2. Saussure, F. (1986) *Curso de lingüística general*. Buenos Aires, Losada.
3. Yakobson, Roman. *Las funciones del lenguaje*.
4. Bauman, Zygmunt. (2004) *Modernidad Líquida*, México, Fondo de Cultura Económica.
5. Kafka, Frank. *Aforismos*.
6. McLuhan, Marshall. (1967) *El medio es el mensaje*. New York. Bantan Books.
7. García Canclini, Néstor. (1995) *Consumidores y ciudadanos*. México. Grijalbo.
8. Debord, Guy. (2007) *Sociedad del espectáculo*.
9. Marx, Carlos. (1888) *Tesis sobre Feuerbach*.